

ZAMONAVIY TARJIMASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Tangirova Munisa Abdujabbor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi BT2301U05 guruh talabasi

(munisatangirova120@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimashunoslikning zamonaviy dolzarb masalalari, tarjima jarayonida uchraydigan muammolar, tarjimonlar uchun qo'yilayotgan talablar hamda tarjima faoliyatining ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, tarjima nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ilgari surilgan ilmiy fikrlar ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimashunoslik, tarjima nazariyasi, lingvistik muammolar, badiiy tarjima, ilmiy tarjima, til vositalari, terminologiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы современной переводологии, проблемы, возникающие в процессе перевода, требования, предъявляемые к переводчикам, а также значимость переводческой деятельности. Кроме того, анализируются научные взгляды, выдвинутые в области теории и практики перевода.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, теория перевода, лингвистические проблемы, художественный перевод, научный перевод, языковые средства, терминология.

Annotation: This article discusses the modern pressing issues of translation studies, the challenges encountered in the translation process, the requirements imposed on translators, and the significance of translation activities. Additionally, scientific perspectives put forward in the field of translation theory and practice are analyzed.

Keywords: translation, translation studies, translation theory, linguistic problems, literary translation, scientific translation, language tools, terminology.

Kirish.

Tarjima insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, turli xalqlar va madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Hozirgi globallashuv sharoitida tarjimaning roli yanada ortib, lingvistik va madaniy aloqalarni mustahkamlashda asosiy omilga aylangan. Tarjimashunoslik fanining rivojlanishi bilan tarjima jarayoniga nisbatan nazariy va amaliy yondashuvlar ham tobora takomillashmoqda. Mazkur maqolada zamonaviy tarjimashunoslikning dolzarb masalalari, tarjima nazariyasi va amaliyotidagi yondashuvlar, shuningdek, tarjima jarayonida uchraydigan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Hozir biz 21-asrda ya'ni fan va texnologiyalar asrida yashayapmiz. Zamon shu qadar tez rivojlanib bormoqdaki, kundan kunga yoshlarimizga talab va takliflarimiz ko'payib bormoqda. Ayni vaqtda mamlakatimizda yoshlarimizning ko'p qismi til o'rganmoqda va tarjimonlik bilan shug'ullanmoqda. Hozirgi kunda pedagog sifatida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini ehtiyojlarini qondirish uchun qanday tillarni o'rgatish zarur? Tarjima – bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima – millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Asliyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko'ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko'rinishlarga ham ega bo'lishi mumkin. Tarjima qadimgi davrlarda, turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o'zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Zamonlar osha tarjimaga bo'lgan talablar yangilana boradi. Ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san'ati ekanligi o'zgarmaydi. Tarjimaning ko'lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma'rifiy darajasiga bog'liq va o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir etadi. „Tarjima“ termini bir tildan ikkinchi tilga o'girish jarayonini, shuningdek, tayyor tarjima asarini anglatadi. kelgan. Tilmochlik deb ataladigan bu og'zaki turi hozirda ham saqlanib qolgan. Shuning uchun ham yoshi katta buvularimiz "tarjimashunoslar" emas "tilmoch"lar deb aytishadi.

Tarjima nusxa ko‘chirish emas; tarjimonning estetik ehtiyoji uning ixtiyoridan tashqari, tarjimada iz qoldiradi. Yozuvchi hayot voqealaridan olgan mushohadalarini tilda badiiy ifodalasa, tarjimon asl matnini yangi til vositasida qayta gavdalandiradi. Buning uchun u asarda tilga olingan voqelikning muallif darajasida puxta bilishi kerak. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta‘siri katta bo‘ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh. O‘zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg‘ariy, Rabg‘uziy, Qutb, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqa ijodida tarjima katta o‘rin egallaydi.

20-asr o‘zbek yozuvchilaridan Cho‘lpon, G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir, Shayxzoda, Mirzakalon Ismoilov, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Ali va boshqa badiiy tarjima sohasida ham samarali ijod qilganlar. Badiiy tarjima sohasida Mirkarim Osim, N. Alimuhamedov, Sh. Shomuhamedov, K. Qahhorova, O. Sharopov, Sh. Tolipov, V. Ro‘zimatov, Q. Mirmuhamedov, A. Rashidov, M. Hakimov, I. G‘afurov, M. Mirzoidov, g‘. To‘rabekov, T. Alimov va boshqa professional tarjimon sifatida tanilganlar. O‘zbek tilida ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar Tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda R. Abduraxdyunov, V. Rahimov, A. Shomahmudov, 3. Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta.

Hozirgi kunda tarjimashunoslik dolzarb masalalarning biri hisoblanib kelmoqda. Chunki, boshqa tillarni o‘zbek tiliga o‘girish jarayonida bitta harfda adashsa ma‘nosi boshqa tomonga o‘zgarib ketadi. Natijada tarjima qilingan asar yoki she‘riy satrlarning ma‘nosi tamomila o‘zgaradi. Keling “tarjima” so‘zi qaysi tillarda qanday bo‘lishini ko‘rib chiqamiz.

XX asrga qadar “tarjima” so‘zi muayyan ma‘no kasb etib, faqat tarixiy, falsafiy va adabiy asarlar o‘girmasiga nisbatan qo‘llanilib kelingan, og‘zaki tarjimonga nisbatan esa turkiyda “tilmoch”, slavyanlarda “tolmach”, nemis tilida “dolmetschen”, ingliz va fransuz tillarida “interpret” atamaları ishlatilgan. Tarjima nazariyasixususida aytilgan fikrlarham shu yo‘sinda umumiy ma‘noga ega bo‘lgan. Masalan, taniqli fransuz tilshunosi Jorj Munenning e‘tirof etishicha, F. de Sossyur (1857–1918) va O. Garri Yespersen (1860–1943) tadqiqotlarida tarjima nazariyasi haqida fikrlar yo‘q, hatto Sh. Balli (1865–1947) va J. Vandriyes (1875–1960) asarlarida ham bu xususida mulohaza bildirilmaydi.

Tarjima va tarjima nazariyasi haqida qancha gapirsak ham kam. Chunki uning mazmun va mohiyati juda katta. Shu o‘rinda tarjima nazariyasi haqida fikrlarni keltirib o‘tsak. Tarjima nazariyasiga bag‘ishlangan ilk tadqiqotlar o‘tgan asrning yigirmanchi yillarida yuzaga kela boshladi. Bu davrda nashr qilingan F. R. Amos, J. P. Postget, O. M. Finkel, M. P. Alekseev kitoblarida, Sanjar Siddiqning “Adabiy tarjima san‘ati” (1936 y.) risolasida ham tarjima nazariyasini fan sifatida e‘tirof qiluvchi aniq fikrlar bildirilmagan edi. Tarjima nazariyasini fan sifatida ta‘riflovchi va bunga da‘vat etuvchi tadqiqotlar asrning elliginchi yillariga kelib e‘lon qilina boshlandi. Aniqrog‘i, 1952 yil “Inostranni‘e yazi‘ki v shkole” jurnalida taniqli tarjimon I. Kashkinning “Ishonchsiz tamoyil va noaniq xulosalar” va taniqli tilshunos A. A. Reformatskiyning “Tarjimaning lingvistik masalalari” nomli maqolalarining chop qilinishi bu sohada bahs-munozaralarning boshlanishiga sabab bo‘ldi. Masalan, professor A.A.Reformatskiy o‘z maqolasida “tarjima amaliyoti barcha fanlar uchun xizmat qilsa-da, tarjima nazariyasi mustaqil fan bo‘la olmaydi”. Lekin muhtaram prezidentimiz yoshlarga til o‘rganishi uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Hozirgi kunda fan va texnologiyalar rivojlanganligi sababli internet tarmoqlari orqali turli xil tillarni erkin o‘rgana olish imkoniyati yaratildi. Ingliz tili, rus tili, arab tili va boshqa tillarni kitobi va audiosi olimlar, mutahassislar tomonidan o‘ylab topildi. Natijada yoshlarimizda chet tillarini o‘rganishga qiziqishlar va talablar kundan kunga ortib bormoqda.

Tarjima tillarni mukamal bilish, egallash bilan yuzaga chiqadi. Qadimgi adiblarimizdan biri Yusuf Xos Xojib mashhur “Qutadg‘u bilig” (“Baxtkeltiruvchi bilim”) asarida inson hayotida tilning o‘mini shunday ta‘riflagandi:

Uquvga, bilimga tilmochdir bu til,
Yoritguvchi emi ravon tilni bil.
Kishini til ulug‘lar, topar qut kishi
Kishini til tubanlar, yorilar boshi.

Tarjimon tilning mana shunday ulug‘lovchi, odamni baxtiyor qiluvchi imkoniyatlarini ishga solib, taraqqiyotga xizmat qiluvchi shaxsdir. Ana endi tarjima so‘zi haqida kengroq to‘xtalib o‘tsak, ya‘ni tarjimaning turlarini ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, tarjimonlik bilan shug‘ullangan tilshunos olim, professor Nizomiddin Mahmudov bilan ham tanishib chiqamiz. Tarjima turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, madaniy, adabiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiluvchi vositadir.

Tarjima tushuncha sifatida quyidagilarni ifodalaydi:

- ilmiy va amaliy jarayon;

- ilmiy-amaliy jarayon natijalari (buyuk adiblar asarlari tarjimasini);

An'anaviy tarjima - 1. Original asar muallifi bo'lgan tarjimon tomonidan amalgam oshirilgan tarjima. 2. Inson tomonidan bajarilgan tarjima. 3. Muayyan mamlakat yoki til tarjimachiligidagi tarjima an'analari.

Adabiy tarjima - 1. Badiiy matnlar tarjimasini uchga bo'linadi: nasriy asarlar tarjimasini, shery asarlar tarjimasini va dramaturgiya asarlari tarjimasini. Adabiy tarjimaga xos bo'lgan xususiyatlar:

a) arxaizm, varvarizm, dislektizm, o'zlashma so'zlarning keng qo'llanilishi. Asliyatga tarjima tilidagi til birliklarining ko'pincha uslubiy jihatdan muqobil kelishi. Asliyatdagi personaj tilida qo'llanilgan dialektizmlarni aynan (so'zma-so'z) o'girish imkoniyati bo'lmaydi;

b) asliyat tilidagi matnda ko'plab replika (luqma) lar qo'llaniladi. Ularga tarjima tilida maxsus izohlar berish zarurati bo'ladi;

c) asliyat matnida tuzilgan gaplar ham murakkab tuzulishga ega bo'lib, turlicha semantik-uslubiy ahamiyat kasb etadi;

d) faqat asar muallifi yashab turgan geografik muhitga oid so'zlar qo'llaniladi. Asliyat milliy bo'yoqqa ega bo'ladi;

e) matnda asliyat muallifi yashagan tarixiy davr aks ettiriladi. Bunday hollarda tarjima zamonaviy o'quvchi o'qiydigan tilga yaqinlashtiriladi.

Avtor tarjimasini 1. Bilingvist (zulisonayn) muallif tomonidan o'zi yozgan asarni o'ziga tilga qilingan tarjimasini. Muallif o'z asarini o'zi tarjima qilishi tarjima amaliyoti uchun juda qiziqarli va muhim. Chunki, asar originalini muallifchalik hech kim yaxshiroq bilmaydi. Ammo ayni paytda muallifdan tarjima tilini mukammal bilishlik talab qilinadi. Afsuski, tarjima amaliyotida bunday hodisalar kam uchraydi.

Asosiy tilga tarjima. Xorijiy tildan asosiy tilga qilingan tarjima. Tarjima didaktikasida asosiy tilga asosan mashqlar va ixchamlashtirilgan matnlar tarjima qilinib, ular ko'proq so'zma-so'z xarakterda amalga oshiriladi. Asosiy tilga tarjima ham faqat karayon xarakterida bo'lmay, natija xususiyatiga ham ega.

Tilning aloqa vositasi ekanligi uning ijtimoiy vazifalaridan biridir. Aslida til, eng avvalo, dunyoni ko'rish, eshitish, bilish, idrok etish vosi-tasidir. Qolaversa, til har bir insonning, millatning ichki dunyosini, ma'na-viyatini butun borligicha ifodalovchi omil hamdir. Ayni paytda tilning ruhiy, estetik hodisa ekanligini ham unutmaslik lozim. Tilshunos olim, professor Nizomiddin Mahmudov milliy sezgi va milliy ruhiyatning shakllanishida ona tilining hal qiluvchi ahamiyati xususida qiziqarli ma'lumot keltiradi: "Ingliz jurnalisti Govard Brabinning "Ona tili va miya. Yapon olimining g'aroyib kashfiyoti" nomli maqolasida ("Курьер ЮНЕСКО" jurnali, 1982, № 3, 10-13-betlar) bayon qilinishicha, Tokio universitetining tibbiyot professori Tadanobu Tsunoda 1981-yilda YUNESKOning Afinada o'tgan simpoziumida o'zining 15 yillik tajriba-tadqiqotlari natijalari haqida axborot bergan. Professor Tsunoda o'z eksperimentiga yaponiyalik va g'arblik (fransuz, ingliz, ispan, nemis va hokazo) kishilarni jalb qiladi

Mashina tarjimasini – bir tabiiy tildan ikkinchi tilga matnni raqamli hisoblash mashinalari va kompyuterlar yordamida tarjima qilish. EHM va kompyuterlar uchun dasturlar tuzish, matematik lingvistika va amaliy lingvistika kabi yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq. Mashina tarjimasini tizimini yaratish ilmiy tadqiqotlar mahsuli hisoblanadi.

Mashina tarjimasini g'oyasini birinchi bo'lib fransuz ixtirochisi J. Arsruni va undan mustaqil ravishda rus ixtirochisi P. P. Smirnov-Troyanskiylar 1933-yil ilgari surishgan. Pekin u, asosan, 20-asr 40— 50-yillarida rivojlangan. Mashina tarjimasini jarayoni matnni tarjima qilish uchun uni tahlil etish, ya'ni morfologik, sintaktik nuqtai nazaridan o'rganib chiqishni taqozo qiladi. Mashina tarjimasini tizimida qaysi tildan qaysi tilga tarjima kilinsa, o'sha tillarning ham grammatik, ham semantik, imloviy xususiyatlarini aks ettiradigan maxsus dastur tuzib olish kerak bo'ladi. Zarur hollarda mashina tarjimasini ishiga inson-muharrir ham aralashadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tarjima va tarjimashunoslik har qanday davlat va millat uchun alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun mamlakatimizda tarjimonlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz turistlarni rivojlantirishga va yoshlarni til o'rganishiga katta e'tibor va sharoit yaratib bermoqda. Shuningdek tarjima vaqtida paydo bo'layotgan turli xil muammolarni vaqtida bartaraf etish va shu muammo ustida chuqurroq izlanishiga sabab bo'lmoqda. Hattoki, hozirgi kunda tarjimashunoslikda paydo bo'layotgan muammolarning dolzarbligi sababli ko'pgina tarjimonlar ham alohida e'tibor qaratib, ularni bartaraf etishga harakat qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, S. (2010). Zamonaviy tarjima jarayoni va uning xususiyatlari. Toshkent: Yangi asr avlodi.
2. I.G'afurov, O.Mo'minov, N.Qambarov "Tarjima nazariyasi"(o'quv qo'llanma) Toshkent-2012 15-bet

3. M.Sh. Omonova Tarjima nazariyasi va amaliyot (o‘quv qo‘llanma) 6-7bet
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
5. Zohidjon Sodiqov Dilrabo Abdurahmonova Tarjimashunoslik terminarining ko‘ptilli lug‘at-ma‘lumotnomasi’ (o‘zbek, olmon, ingliz, rus tillari) Namangan-2013 (6-15bet)
6. Zulxumor Xolmanova. Tilshunoslik nazariyasi. Toshkent – 2020 (23-43bet)
7. G‘ulomov, S. (2005). Tarjimashunoslik asoslari. Toshkent: Fan.